

Aprel, 2025-Yil

KÓRKEM ÓNER INSANIYAT JÁMIYETI RAWAJLANIWINIŇ ERTE
DÁWIRLERINDE PAYDA BOLĜAN ÓNER TÚRI

Kilichbaeva Tajigul Orazalievna

Nókis qánigelestirilgen mádeniyat mektebi “Milliy muzıka” bólimi joqarı kategoriyalı oqıtıwshısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15272502>

Annociya. Bul maqalada oĝada ápiwayı áyyemgi kórkem óner ertedeĝi adamlardıń kúndelikli miyneti menen tikkeley basylanıp, aralasıp ketkenligi. Bul kórkem ónerde áyyemgi adamnıń oĝada sheklengen dárejedegi zárúrligi hám mápi óz sáwleleniwın tapqanlıĝı haqqında sóz etiledi.

Gilt sózi: Kórkem óner, jámiyet, sana, miynet processı, qosıq, muzıka, Áyyemgi qáwimlik jámiyet.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ — ВИД РЕМЕСЛА, ВОЗНИКШИЙ В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация. В этой статье очень простое древнее искусство непосредственно связано и смешано с повседневным трудом древних людей. В этом искусстве говорится о выражении крайне ограниченных потребностей и интересов древнего человека.

Ключевое слово: Искусство, общество, сознание, трудовой процесс, песня, музыка, Древнее племенное общество.

ART HISTORY IS A TYPE OF CRAFT THAT EMERGED IN ANCIENT TIMES
IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN SOCIETY

Abstract. In this article, very simple ancient art is directly connected and intertwined with the daily labor of ancient people. This art speaks of expressing the extremely limited needs and interests of ancient man.

Key words: Art, society, consciousness, labor process, song, music, ancient tribal society.

Kórkem óner jámiyetlik sana túri bolıp, bunıń tiykarĝı tárepleriniń birin muzıka quraydı.

Kórkem óner ob'ektiv dúnyanı ózinshe qubılıslar menen sáwlelendiriwshi biliwdiń bir sekili espalanadı. Kórkem ónerdiń bolmısqa múnásiybeti-oylawdıń barlıqqa múnásiybetniń insanın kórkemlik iskerlgindegi ayqın kórinisi.

Kórkem óner insaniyat jámiyeti rawajlanıwınıń erte dáwirlerinde payda bolĝan. Áyyemgi qáwimlik jámiyeti sharayatında-aq kórkem shıĝarmalar jarıtıla baslaĝan. Bul shıĝarmalarda adamlar ózleriniń sezim-tuyĝı, arzıw-ármanların bayanlaĝın.

Апрел, 2025-Үил

Biraq áyyemgi adamlar obrazlar jaratıw, bul obrazlardı qabıl etiw qábiletine eriskenge shekem neshe mınlağan jıllar ótken. Paleolit dáwiriniń aqırlarında budan 50 mın jil burın oyın aynap atırған adamlardıń suwretleri taslarға salına baslağan.

Miyнет processi barısında insan qolı ástelik penen iykemlikke, kózi anıqlıq hám rawshanlıqqa, proekciyada kóre biliwge iye bola baslaydı. Esitiw qábileti jetilisip, náziklesedi, oylawı rawajlana abslaydı. Bular adamға waqıyalıqtı estetikalıq qabıl etiw imkaniyatın payda etedi. Demek, kórkem óner muzıka miynet processiniń jemisi bolıp, miynet processiniń belgili bir basqışında dúnyaға kelgen.

Oğada ápiwayı áyyemgi kórkem óner ertedeги adamlardıń kúndelikli miynetini menen tikkeley basylanısıp, aralasıp ketken edi. Bul kórkem ónerde áyyemgi adamnıń oğada sheklengen dárejedeги zárúrligi hám mápi óz sáwleleniwini tapqan. Mısalı, áyyemgi adamlardıń oynıları, sazları, qosıqları miynet processin bayanlağan. Kópshilik jağdayda erler oynı anshılıqtı (“Shağala oynı”) hayal-qızlar oynı hár qıylı turmıslıq hádiyselerdi, “Suwға barған qız” t.b. sáwlelendirgen.

Áyyemgi adamlardıń saz-sáwbeti, qosıqları júrek tórinen emes al zárúrlikke baylanıshı ishıp-jewge qatnasta aytıladı. Sebebi ol dáwirde aldı menen miynet iskerliginiń tiykarǵı ob’ektin biliw insan ushın áhmiyetlirek edi.

Áyyemgi dáwir adamlarındaǵı kórkem ónerde tikkeley sezimlik elementleri hám ápiwayı realistlik konkretlik ústinlik qılatuǵın edi. Bul áyyemgi kórkem ónerlerdiń tábiyattı úyreniw zárúrliklerine, miynet sharayatlarınıń oğada qıyın, awır bolғанlıǵına baylanıshlıǵın kórsetedi.

Mal sharwashılıǵı, diyxansılıqtıń kelip shıǵıwı, óndirip shıǵarıw qurallarınıń jetisiwi menen kórkem óner de rawajlana basladı. Áyyemgi qáwimlik jámiyettiń sońǵı basqışlarında materiallıq mádeniyat málim dárejede órkinlewine eristi. Bul qosıq, muzıka, óneriniń de rawajlanıwına jol ashıp berdi.

Qáwimshilik dáwirindeги kórkem ónerde biliw hám tárbiyalaw sıyaqlı tiykarǵı funkstiyalar dáslepki dáwirlerde-aq payda bola baslağan edi. Ertedeги adamlar oyın hám qosıqlar, taw úngirlerine, jartaslarға salınған túrli suwretler járdeminde ob’ektiv waqıyalıq haqqındaǵı bilimlerin tereńlestirip, tábiyat kúshlerine qarsı gúreste málim nátiyjelerge erisip otırған. Belgili bir dáwirde aqlı miynetini menen fizikalıq miynet ayırılıp shıqtı. Bul kórkem ónerdiń rawajlanıwında úlken áhmiyetke iye boldı. Kópshilik kórkem óner, ásirese muzıka óneri usı dáwirlerde júzege kelgen hám turmıstıń basqa tarawlarına xızmet qıla basladı. Bunda siyasiy gúres, din, adamlar turmısı óz sáwleleniwine eristi. Xalıq óz arzıw-ármanların bayan etiwshi kórem óner dóretpelerin jarattı. Bul shıǵarmalarında olar ózleriniń estetikalıq idealların bayanladı.

Апрел, 2025-Йил

Xalqning turmisi, oning minez-qulqi ham adetleri, talap ham zarurliklari, jinsi ham qiyinshilqlari kirkem onerde malim darejede oz sawleleniwin tapti.

Usilay etip kirkem oner xalq turmisi menene tigit baylanisli turde turmising gozzal tareplerin aship berip, adamlarda balent sezim ham paziyetlerdi tarbiyalap jetilistirip otirgan.

Kirkem oner jamiyetlik sana formasi bolip insanning bolmisqa estetikaliq qatnasi menen baylanisli bolgan en ahmiyetli ozgesheliklerin ozinde jamlep otirgan. Usining biri jaslarqa estetikaliq tarbiya beriw waziyalari edi.

Xalqimizdin jaslarqa estetikaliq tarbiya beriw dasturleri hazirgi waqtada ulken ahmiyetke iye. Olarning ruwxiy-estetikalik jetiskenliklerin qaliplestiriwde bay ham ogada bahali derek esaplanadi. Usilardi, nazerde tutip biz magistrliq dissertastiyamizdi Xalq pedagogikasinda jaslarqa muzika arqali estetikasinda jaslarqa muzika-arqali estetikaliq tarbiya beriwning pedagogikalik tiykarlari degen temaqa bagishladiq.

Paydalanilgan adbiyatlar:

1. Aleuov O., G.Saburjanova Muzikalik tarbiyaning tarixiy dereklari // Amir Temurning Orayliq Aziya xalqlari madeniyati tariyxinda tutqan ornini ITK materiallari. Nokis. 2006.-92 b.t.
2. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
3. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
4. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
5. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
6. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ: Моянов Ы.Класбай Жийенбаевич Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали, «Халқ ижодиёти» кафедраси в. в. б доценти. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

Aprel, 2025-Yil

7. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH